

ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA CLÍNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Raniery Rodrigues Silva Filho , 2José Wilson Cosme de Mesquita Júnior,
3Francisca Beatriz de Lima Gomes, 4Antonio Lucas Lima da Silva, 5Jeferson
Falcão do Amaral.

e-mail: ranieryfilho.rf@gmail.com; Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 2 -Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 3 -Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 4 -Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 5 -Orientador, Professor Doutor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira

Introdução: A Farmácia Clínica é uma área da profissão farmacêutica que visa promover o uso racional de medicamentos e a melhoria dos resultados terapêuticos dos pacientes, por meio de ações de cuidado, educação, prevenção e monitoramento farmacoterapêutico (Cipolle et al.,2019).

Objetivos: O objetivo deste estudo é descrever as vivências em um estágio curricular, com ênfase nas práticas desenvolvidas pelo farmacêutico em seu ambiente de trabalho. Métodos: Trata-se de um relato de experiência realizado no Centro Integral à Saúde (CAIS), no município de Redenção-CE. A atividade faz parte da disciplina Estágio em Farmácia Clínica, do Curso de Graduação em Farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- brasileira (UNILAB). Contou com supervisão do Farmacêutico Responsável, inscrito no CRF- CE. A experiência teve início em 08 de

setembro de 2023 e encerrou-se em 01 de dezembro de 2023, totalizando 40 horas. Resultados e Discussão: Durante o estágio no CAIS, a etapa de acolhimento inicial mostrou-se fundamental. Nesse período, a observação e o registro dos sinais vitais forneceram alicerce sólido para diagnósticos precisos e acompanhamento clínico efetivo. A frequência dos pacientes ao estabelecimento, principalmente para as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), enriqueceu significativamente a abordagem farmacêutica. Terapias como massoterapia, aromaterapia, ventosa e auriculoterapia foram incorporadas, criando um cuidado que harmoniza o holístico e o convencional. A modernização da documentação foi outro avanço importante, graças à integração com o sistema Seremos. Esse sistema não apenas armazenou as evoluções das consultas farmacêuticas, mas também otimizou a gestão das informações dos pacientes, trazendo eficiência e precisão ao processo. No que tange ao acompanhamento farmacoterapêutico, os pacientes tabagistas receberam atenção especial. O foco esteve na eficácia dos medicamentos e na conscientização dos pacientes sobre a importância da aderência ao tratamento. Essa prática reforçou o papel essencial do farmacêutico na promoção da saúde, atuando de forma proativa na equipe de saúde multidisciplinar. Conclusão: O estágio em Farmácia Clínica no CAIS proporcionou uma imersão profunda na prática profissional, evidenciando o papel crucial do farmacêutico na promoção da saúde e no cuidado integral do paciente.

PALAVRAS CHAVE: Terapias Complementares; Assistência Farmacêutica; Cuidado Farmacêutico; Farmacêutico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cipolle, R. J., Strand, L. M., & Morley, P. C. (2019). Pharmaceutical care practice: The patient-centered approach to medication management services. McGraw-Hill Education.

